

O'ZBEK MILLIY MADANIYATINING MASHXUR VAKILI**Xurramova Sevinch Abdusalim qizi****Nizomiy Nomidagi TDPU****Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti talabasi****e-pochta: xurramovasevinch715@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202177>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning hayot yo'li va qilgan ijodlari haqida ma'lumotlar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tarjumon, birinchi muallim, ikkinchi muallim, feleton, Mulla Nasriddion.

Abdulla Avloniy (12-iyul, 1878-yil, Toshkent — 25-avgust, 1934-yil, Toshkent) — XIX asr oxiri XX asr boshidagi o'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri, ma'rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi. Avloniy 1878-yil 12-iyulida Toshkentda Mergancha mahallsida to'quvchilar oilasida tug'ilgan. Oilasidagi moddiy yetishmovchiliklar sababli bolaligidan suvoqchilik, g'isht quyish, pechkachilik, binokorlik, duradgorlik kabi kasblar bilan shug'ullangan. Bularning ortidan „Imoratchi usta“ degan nom oladi. U tarjimai holida bu haqida shunday yozgan: "12 yoshimdan O'qchi mahallasidagi madrasada dars o'qiy boshladim. 13 yoshimdan boshlab yoz kunlari mardikor bo'lib ishlab, oilamga yordam qilib, qish kunlari o'qir edim. 14 yoshimdan boshlab, o'sha zamonga muvofiq har xil she'rlar yoza boshladim. Bu zamonlarda „Tarjumon“ gazetasini o'qib, zamondan xabardor bo'ldim". O'qchidagi eski maktabda, so'ng madrasada o'qigan (1885—1895). Madrasani bitirib, maktabdorlik bilan shug'ullandi[3]. Orenburg, Qozon, Tiflida chiqib turgan gazeta-jurnallarni kuzatib borgan.

Avloniy XX asr boshida jadidchilik harakatiga qo'shildi. Toshkentdagi jadidlarning faol ishtirokchilaridan biri sifatida tanildi. 1906-yildan she'rlari bilan matbuotda qatnasha boshlagan. Arab, fors, rus tillarini o'rganib, bu tillarda ijod qilgan mutafakkirlarning asarlarini o'qigan, ba'zilari (masalan, Lev Tolstoy, Konstantin Ushinskiy asarlari) ni o'zbek tiliga tarjima qilgan. 1906-yilda „Taraqqiy“, 1907-yilda o'z uyida „Shuhrat“ gazetalarini chiqargan. Bu gazetalar yopib qo'yilgach, 1908-yilda yashirin ravishda „Osiyo“ gazetasini nashr etdi. 6-sonidan so'ng hukumat bu gazetani ham taqiqlab qo'yg'an. Avloniy birinchi bo'lib kimyo, geografiya, fizika va astronomiya fanlarini maktabda o'qitish taklifini beradi[4]. Ilg'or g'oyalarni maktab orqali xalqqa tarqatishga harakat qildi: Toshkent shahrining Mirobod mahallasida mahalliy aholi bolalari uchun yangi usul maktabi ochib (1908), o'zi ona tili va adabiyotdan dars berdi. 1909-yilda „Jamiyati xayriya“ tuzib, yetim bolalarni o'qitgan. Shu yili „Adabiyot yoxud milliy she'rlar“ nomli to'rt qismdan iborat she'riy to'plamining birinchi juz'ini nashr ettirgan. 1912-yilda Avloniy Toshkentning Degrez mahallasida ikki sinfli maktab ochgan. Bu maktabda dunyoviy fanlar o'qitilishi bilan maktabxonalaridan farq qilgan.

Avloniy yangi maktablar uchun qo'llanma va o'qish kitoblar yozib, nashr qildirgan (masalan, „Birinchi muallim“, 1911; „Ikkinchi muallim“, 1912; „Turkiy guliston yoxud axloq“, 1913; 4 juzd (qism) li „Adabiyot yoxud milliy she'rlar“ to'plami, 1909—1915; „Maktab gulistoni“, 1915; „Mardikorlar ashuvlasi“, 1917 va boshqalar). Munavvarqori, Muhammadjon Podshoxo'jayev, Tavallo, Rustambek Yusufbekov, Nizomiddin Xo'jayev, Shokirjon Rahimiy kabi taraqqiychilar bilan birgalikda „Nashriyot“ (1914), „Maktab“ (1916) shirkatlarini tashkil etgan. Avloniy xalq ongini oshirish uchun teatr san'atidan ham foydalangan. U 1913-yilda

„Turkiston“ nomli teatr truppasini tashkil etishda[3] va uning ishida faol qatnashgan. 1910—1916-yillarda bir qancha sahna asarlarini tarjima qildi va o‘zi sahnalashtirdi. Avloniyning sahna asarlari Toshkent, Farg‘ona, Andijon, Qo‘qon, Xo‘jand kabi shaharlarda qo‘yilgan. Bu asarlarda XX asr boshlaridagi Turkiston hayotining keng manzaralari o‘z ifodasini topgan. Avloniy truppasida Mannon Uyg‘ur tarbiya topgan; truppa bilan Hamza, Ozarbayjon dramaturglari Uzayr Hojibekov, Ruhullo hamkorlikda bo‘lgan. Oktyabr inqilobidan keyin xalqqa va‘da qilingan erkinlikning berilmaganligi shoir ijodida tushkunlikning paydo bo‘lishiga olib keldi („Xafalik soatda“ she‘ri, 1919).

Avloniy 1917-yilda „Turon“ gazetasini nashr qildi. Gazetasida siyosiy va ijtimoiy voqealar yoritilgan. 1918-yilda Avloniy „Ishtirokiyun“ gazetasini tashkil etishda qatnashdi va uning muharriri bo‘ldi. 1919—1920-yillarda Sho‘ro hukumatining Afg‘onistondagi siyosiy vakili va konsuli. Afg‘oniston xalq ta‘limi vaziri. „Kasabachilik harakati“ jurnali bosh muharriri (1921). 1921-yildan Avloniy maktablar ochish, xalqni savodxon qilish, o‘zbek xotin-qizlarini o‘qitish, o‘qituvchilar va ziyoli kadrlar tayyorlash ishlari bilan shug‘ullandi. U 1923—1924-yillarda Eski shahardagi xotin-qizlar va erlar maorif bilim yurtlari (inproslar) da mudir, 1924—1929-yillarda Toshkent harbiy maktabida o‘qituvchi, 1930—1934-yillarda O‘rta Osiyo davlat universiteti (hozirgi O‘zbekiston Milliy universiteti) da til va adabiyot kafedrasini mudiri, professori. Shu davrda u o‘zbek maktablarining 7-sinfi uchun „Adabiyot xrestomatiyasi“ tuzib, nashr ettirdi (1933). Avloniy 1895-yildan Hijron, Nabil, Indamas, Shuhrat, Tangriquli, Surayyo, Shapaloq, Chol, Ab, Chig‘aboy, Abdulhaq taxalluslari bilan tanqidiy va ilmiy maqola, 4000 misradan ortiq she‘r ijod qilgan. 1927-yilda Mehnat Qahramoni unvoniga sazovor bo‘lgan. 2020-yilda „Buyuk xizmatlari uchun“ ordeni bilan taqdirlandi. Avloniy Toshkentda 1934-yil 25-avgustda 56 yoshida vafot etgan va Botkin ko‘chasidagi qabristoniga dafn qilingan. Avloniy qatag‘on qilinmagan, xalq dushmani sifatida qoralanmagan bo‘lsa-da, lekin 1966-yilgacha uning ijodi o‘rganilmagan. O‘limidan so‘ng asarlari chop etilmagan. Uning ijodini Begali Qosimov tadqiq etgan va „Abdulla Avloniy“ asarini yozgan. 1968-yilda Avloniy yodgorlik uy-muzeyi tashkil etilgan. Toshkentda Avloniy nomidagi ko‘cha, 2 ta mahalla, madaniyat uyi, miliy-tadqiqot intituti mavjud. 2019-yilda Avloniyning Afg‘onistondagi missiyalari tog‘risida hikoya qiluvchi „Avloniy“ filmi premyerasi bo‘lib o‘tgan. Shoir Muhammad Ali o‘zining „Boqiy dunyo“ (1979) she‘riy romanida Abdulla Avloniyning asar qahramonlaridan biri sifatida tasvirlagan[8]. Toshkentdagi Adiblar xiyobonida Avloniy haykali o‘rnatilgan.

References:

1. <https://tafakkur.net/>
2. <https://jadidlar.uz/>
3. <https://uzpedia.uz/>
4. <https://arboblar.uz/>
5. Avloniy. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
5. N. To‘xliyev va boshqalar. Toshkent ensiklopediyasi. Toshkent: „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi“ davlat ilmiy nashriyoti, 2009 — 784 bet.
6. Oltinbek Olim. Jadid adabiyoti namoyondalari: Abdulla Avloniy. „Zabarjad media“, 2022 — 432 bet.